

УДК 349.6

Правовые проблемы конкурсного отбора для включения в схему размещения генерирующих объектов ВИЭ

^{1,2} Попова Елена Николаевна [0000-0003-4229-6586]¹ Университет «Лазурный Берег», Франция, Ницца² НИЛ ВИЭ Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

E-mail: arbitr.popova@gmail.com

Аннотация. В статье с юридической точки зрения рассматривается проблематика функционирования системы конкурсного отбора государством предприятий-участников рынка ВИЭ для целей последующего включения их в схему размещения генерирующих объектов ВИЭ и возникновения у них права на получение государственной поддержки. Автором рассмотрены критерии государственного отбора, порядок и условия его проведения на региональном уровне, требования и критерии отбора инвестиционных проектов на примере Республики Башкортостан. По итогам рассмотрения и анализа вышеуказанных вопросов, автором установлены основные практические проблемы реализации данной системы конкурсного отбора и даны рекомендации по их устранению на законодательном уровне.

Ключевые слова: конкурсный отбор, схема размещения генерирующих объектов, энергетика, энергоэффективность, возобновляемая энергетика, право, юриспруденция, юрист, законодательство, государственная поддержка, инвестиционный проект.

1 Введение

Энергетическая политика РФ в отношении ВИЭ предусматривает развитие данной отрасли поэтапно с целью координации с социально-экономическим развитием государства в целом.

Так, Энергетическая стратегия РФ на период до 2030 года [1], предусматривает три этапа реализации государственной энергетической политики. Только Второй этап «переход к инновационному развитию» и третий этап «развитие инновационной экономики», которые реализуются в период 2015 – 2030 гг., предусматривают государственную поддержку возобновляемой энергетики.

В свою очередь, такая государственная поддержка избирательна и оказывается государством не всем предприятиям ВИЭ.

2 Целевые показатели

Государственная поддержка ограничивается Целевыми показателями величин объемов ввода установленной мощности генерирующих объектов по видам возобновляемых источников энергии [2], которые ежегодно устанавливаются Правительством РФ с целью реализации указанных этапов государственной энергетической политики.

Таблица 1. Целевые показатели величин объемов ввода установленной мощности генерирующих объектов по видам возобновляемых источников энергии

Виды генерирующих объектов. Генерирующие объекты, функционирующие на основе:	2014-2020	2021	2022	2023	2024	Всего
энергии ветра	1 701	500	500	500	182,6	3 383,6
фотоэлектрического преобразования энергии солнца	1 434,2	162,6	162,6	99,5	99,5	1 958,4
энергии вод, установленной мощностью менее 25 МВт	86,5	24,9	34,9	48,7	15	210
Итого	3 221,7	687,5	697,5	648,2	297,1	5 552

Так, согласно указанным Целевым показателям, в период с 2014 года по 2024 год планируется ввести в эксплуатацию: 1) ветровые электростанции (ВЭС) – 3383,6 МВт; 2) солнечные электростанции (СЭС) - 1958,4 МВт; 3) малые ГЭС мощностью менее 25 МВт – 210 МВт; 4) прочие ВИЭ – 0 (ноль) МВт. Это означает, что государство заинтересовано во вводе ежегодно в эксплуатацию только ограниченного объема мощностей генерирующих объектов, функционирующих на ВИЭ.

Соответственно государство отбирает предприятия ВИЭ, которые обеспечат запланированный объем мощности, путем процедуры квалификации (аккредитации), а для торговли энергией на розничных рынках - дополнительно посредством прохождения конкурса по включению предприятия в схему развития электроэнергетики региона.

3 Схема размещения генерирующих объектов

Учет таких предприятий производится путем их внесения в Схему размещения генерирующих объектов электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на территории Российской Федерации [3], в которой отражаются по регионам РФ все генерирующие объекты, прошедшие процедуру квалификации, конкурсный отбор и имеющие правовое основание для получения государственной помощи.

Таблица 2. Фрагмент Схемы размещения генерирующих объектов электроэнергетики на основе использования ВИЭ на территории РФ (Центральный федеральный округ)

Наименование генерирующего объекта	Место расположения генерирующего объекта	Вид используемого возобновляемого источника энергии
Центральный федеральный округ		
Биогазовая электростанция	Белгородская обл., Борисовский район	биогаз
Ветровая электростанция	Белгородская обл., Яковлевский район, х. Крапивенские двory	энергия ветра
Солнечная электростанция	Белгородская обл., Яковлевский район, х. Крапивенские двory	энергия солнца
Тверецкая ГЭС	Тверская обл.	энергия воды
Рыбинская ГЭС	Ярославская обл, г. Рыбинск, Волжско-Камский каскад, р. Волга	энергия воды
Угличская ГЭС	Ярославская обл, г. Углич, р. Волга	энергия воды

4 Критерии государственного отбора генерирующих объектов

Чем руководствуется государство при выборе конкретных предприятий ВИЭ?

Из анализа положений Раздела III «Основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года» [4] следует, что отбор предприятий ВИЭ для их деятельности в определенном регионе страны и включение их генерирующих объектов в указанную Схему осуществляется государством, исходя из учета производственных сил, перспективы социально-экономического развития конкретного региона и ресурсной базы.

Это означает, что государство при выборе предприятий для оказания государственной помощи исходит из регионального аспекта: необходимости размещения в конкретном регионе того или иного генерирующего объекта ВИЭ, функционирующего на конкретном источнике энергии.

Одним из критериев квалификации (аккредитации) генерирующих объектов предприятий ВИЭ является включение генерирующего объекта в схему и программу перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого он расположен.

В свою очередь, генерирующие объекты, включенные в региональную схему, отражаются в общей Схеме размещения генерирующих объектов ВИЭ на территории РФ [5].

В соответствии с п. 28 (1) Постановления Правительства РФ от 17.10.2009 N 823 [6], включение генерирующего объекта ВИЭ, в отношении которого продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в схему развития электроэнергетики региона осуществляется на конкурсной основе.

5 Порядок и условия проведения конкурсных отборов

Порядок и условия проведения конкурсных отборов, а также требования к соответствующим инвестиционным проектам и критерии их отбора устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Законодательство предоставило региональным властям право самостоятельно принимать решения о поддержке генерирующих объектов ВИЭ, исходя из их экономической и экологической целесообразности.

В качестве примера, рассмотрим требования к инвестиционным проектам ВИЭ и участникам отбора, а также критерии отбора, которые установлены Правительством Республики Башкортостан.

Согласно п. 14 Постановления Правительства Республики Башкортостан от 29 марта 2017 года N 124 [7], участниками конкурсного отбора могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим требованиям:

отсутствие проведения процедуры ликвидации, банкротства или реорганизации путем разделения или слияния;

отсутствие приостановления деятельности в установленном законодательством порядке;

отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов заявителя, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

6 Требования к инвестиционным проектам

Требования к инвестиционным проектам ВИЭ (согласно Приложению №1 к Постановлению):

1) реализация инвестиционного проекта должна обеспечивать минимизацию роста цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для конечных потребителей розничного рынка электроэнергии Республики Башкортостан.

2) параметры инвестиционного проекта в части прогнозных объемов производства электрической энергии (мощности) не должны превышать одного из значений, указанных в Приложении №1.

- 3) реализация инвестиционного проекта должна обеспечивать:
- минимизацию экологического ущерба;
 - решение социальных задач на территории его реализации.
- 4) инвестиционный проект должен предусматривать определенный вид генерирующего объекта, функционирующего на основе ВИЭ; определенное территориальное расположение генерирующего объекта на территории Республики Башкортостан; определенные сроки ввода генерирующего объекта в эксплуатацию; определенный плановый объем установленной мощности генерирующего объекта, который не может превышать 5 МВт.
- 5) инвестиционный проект должен предусматривать строительство генерирующего объекта ВИЭ в виде отдельного энергоблока электростанции или иного технологически обособленного генерирующего объекта, который не отбирался ранее в рамках конкурсных отборов.
- 6) параметры инвестиционного проекта не должны превышать предельной величины капитальных затрат на возведение 1 кВт установленной мощности генерирующего объекта, установленной Правительством Российской Федерации для соответствующего вида генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении соответствующего календарного года ввода в эксплуатацию генерирующего объекта и диапазона установленной мощности, к которому относится генерирующий объект.

7 Критерии отбора инвестиционных проектов

Критерии отбора инвестиционных проектов (Приложение №2 к Постановлению):

- 1) плановая величина капитальных затрат на возведение 1 кВт установленной мощности генерирующего объекта ВИЭ, заявленная участником конкурсного отбора;
- 2) плановая расчетная себестоимость производства электрической энергии (мощности) (в расчете на один киловатт-час);
- 3) плановый срок реализации инвестиционного проекта до ввода генерирующего объекта в эксплуатацию;
- 4) плановый срок возврата инвестированного капитала;
- 5) базовый уровень нормы доходности капитала;
- 6) наличие информации о влиянии инвестиционного проекта на минимизацию экологического ущерба и решение социальных задач на территории его реализации с приложением обосновывающих (подтверждающих) документов, материалов и сведений.

8 Выводы

Анализируя вышеуказанные требования к участникам и инвестиционным проектам, а также критерии отбора, можно сделать следующий вывод. Требования к

участникам достаточно четкие, однозначные и предсказуемые. Что касается, требований к инвестиционным проектам и критериям их отбора, то они имеют оценочный характер. Ведь, к примеру, участнику конкурса нужно доказать определенными документами и пояснениями, минимизирует ли его проект экологический ущерб, решает ли социальные задачи региона или нет. Указанные требования достаточно абстрактные, и непонятно, из чего исходят конкурсная комиссия, когда решает, что один проект минимизирует экологический ущерб, а другой – нет. В данном случае все решается на усмотрение комиссии, что не исключает риск коррумпированности процедуры конкурсного отбора. Ведь формально можно не пройти конкурсный отбор с формулировкой, что проект не соответствует требованию о решении социальных задач региона, к примеру, либо ввиду несоответствия проекта иному абстрактному критерию.

Ситуация также усугубляется тем, что каждый регион может устанавливать свои критерии отбора. В таком случае процедура конкурсного отбора непрозрачна и непредсказуема. Нельзя заранее предугадать, выполнив все требования конкурса, будет ли отобран инвестиционный проект либо нет.

9 Заключение

Для решения данной проблемы необходимо установить на федеральном уровне ряд четких и прозрачных требований к критериям конкурсного отбора, которые бы брались за основу при разработке региональных критериев и соответствовали бы федеральным требованиям, дополняли и конкретизировали их.

Необходимость этого обосновывается тем, что, не пройдя конкурсный отбор для включения в схему и программу перспективного развития электроэнергетики субъекта РФ, предприятие ВИЭ не сможет далее участвовать в процедуре квалификации генерирующего объекта ВИЭ и соответственно претендовать на государственную поддержку. Достаточно на региональном уровне «заблокировать» путь предприятия ВИЭ путем отказа в прохождении указанного конкурса, как предприятие теряет дальнейшую возможность получить поддержку своей деятельности от государства.

Благодарность. Статья выполнена при научном руководстве Соловьева Александра Алексеевича, д.физ.-мат.н., профессора, академика РИА (НИЛ ВИЭ Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) при участии Дегтярева Кирилла Станиславовича, к.геогр.н. (НИЛ ВИЭ Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова).

Литература

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р «Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 года».

2. Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 N 1-р (ред. от 19.07.2019) «Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года», Приложение №1.
3. Приказ Минэнерго России от 29.07.2011 N 316 (ред. от 19.04.2012) "Об утверждении схемы размещения генерирующих объектов электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2011 N 22236).
4. Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 N 1-р (ред. от 19.07.2019) «Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года», Раздел III.
5. Приказ Минэнерго России от 29.07.2011 N 316 (ред. от 19.04.2012) "Об утверждении схемы размещения генерирующих объектов электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2011 N 22236).
6. Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 N 823 (ред. от 13.08.2018) "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики").
7. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 марта 2017 года № 124 «О порядке проведения конкурсных отборов по включению генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничном рынке электроэнергии, в схему и программу перспективного развития электроэнергетики Республики Башкортостан».

References

1. Rasporyazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 13 noyabrya 2009 g. № 1715-r «Ob utverzhenii Energeticheskoy strategii Rossii na period do 2030 goda».
2. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 08.01.2009 N 1-r (red. ot 19.07.2019) «Ob osnovnykh napravleniyakh gosudarstvennoy politiki v sfere povysheniya energeticheskoy effektivnosti elektroenergetiki na osnove ispol'zovaniya vozobnovlyаемых источников энергии na period do 2024 goda», Prilozhenie №1.
3. Prikaz Minenergo Rossii ot 29.07.2011 N 316 (red. ot 19.04.2012) "Ob utverzhenii skhemy razmeshcheniya generiruyushchih ob"ektov elektroenergetiki na osnove ispol'zovaniya vozobnovlyаемых источников энергии na territorii Rossijskoj Federacii" (Za-registrirovano v Minyuste Rossii 08.11.2011 N 22236).
4. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 08.01.2009 N 1-r (red. ot 19.07.2019) «Ob osnovnykh napravleniyakh gosudarstvennoy politiki v sfere povysheniya energeticheskoy effektivnosti elektroenergetiki na osnove ispol'zovaniya vozobnovlyаемых источников энергии na period do 2024 goda», Razdel III.
5. Prikaz Minenergo Rossii ot 29.07.2011 N 316 (red. ot 19.04.2012) "Ob utverzhenii skhemy razmeshcheniya generiruyushchih ob"ektov elektroenergetiki na osnove ispol'zovaniya vozobnovlyаемых источников энергии na territorii Rossijskoj Federacii" (Za-registrirovano v Minyuste Rossii 08.11.2011 N 22236).

6. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 17.10.2009 N 823 (red. ot 13.08.2018) "O skhemah i programmah perspektivnogo razvitiya elektroenergetiki" (vmeste s "Pravilami razrabotki i utverzheniya skhem i programm perspektivnogo razvitiya elektroenergetiki").
7. Postanovlenie Pravitel'stva Respubliki Bashkortostan ot 29 marta 2017 goda № 124 «O porjadke provedeniya konkursnyh otborov po vklyucheniyu generiruyushchih ob'ektov, funkcioniruyushchih na osnove ispol'zovaniya vozobnovlyаемых istochnikov energii, v otnoshenii kotoryh prodazha elektricheskoy energii (moshchnosti) planiruetsya na roz-nichnom rynke elektroenergii, v skhemu i programmu perspektivnogo razvitiya elektroenergetiki Respubliki Bashkortostan».

The Legal Problems of Competitive Selection for Inclusion in Scheme of Placing of Generating Objects of Renewable Energy

Popova Elena ^{1,2}

¹Université Côte d'Azur, Batiment M, 28 Avenue de Valrose 06108 Nice CEDEX 2, France,

² Research Laboratory of Renewable Energy, Faculty of Geography, Lomonosov Moscow State University

Abstract. From the legal point of view, the article examines the problems of the functioning of the system of competitive selection by the state of enterprises participating in the renewable energy market for the purpose of their subsequent inclusion in the scheme of renewable energy generating facilities and their right to receive state support. The author considers the criteria for state selection, the procedure and conditions for its implementation at the regional level, the requirements and selection criteria for investment projects using the example of the Republic of Bashkortostan. Based on the results of consideration and analysis of the above issues, the author has identified the main practical problems of the implementation of this competitive selection system and gives recommendations on how to address them at the legislative level.

Keywords: competitive selection, scheme of generating facilities, energy, energy efficiency, renewable energy, law, jurisprudence, lawyer, legislation, state support, investment project.